

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРЕДБОРСЬКИЙ В.А.

Вертикальна структура тіньової влади

Предметом роботи є теоретичні аспекти одного із стрижневих елементів теорії тінізації влади – дослідження її вертикальної структури як комплексу внутрішніх, стійких, динамічних, тіньових зв'язків між підсистемами та елементами цілісної тіньової системи влади, що як фактори визначають її розвиток.

Метою дослідження є визначення змісту поняття «вертикальна структура тіньової влади» як комплексу залежних тіньових метапідсистем, підсистем, елементів та компонентів влади та їхніх властивостей, динамічна взаємодія між якими та зовнішнім і внутрішнім середовищем формує систему тіньової влади як нової інтегративної нетранспарентної цілісності.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно-функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження щодо вихідних умов формування структури тіньової влади.

Результати роботи. У статті обґрунтовано необхідність протидії потужному впливу тіньової вертикальної структури влади, обмеження та локалізації ризиків і небезпек з боку джерел виникнення та реалізації цілей тіньової влади, виявлення загальних закономірностей розвитку вертикальної структури тінізації владних механізмів в Україні.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально-економічних, правових наук з проблем дисфункційного розвитку об'єкта дослідження та засобів їх локалізації та обмеження.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх теоретичні результати слід звести до наступних висновків: 1) мегапроблемою дослідження функціонування тінізаційних владних механізмів, їх вертикальної структури є вихідні тіньові протиріччя влади, зокрема формування «автономного тіньового двоєвладдя» у поєднанні із системою потужного зовнішнього наднаціонального та неоімперіалістичного тіньового управління; 2) одним із принципових висновків дослідження є висновок про те, що історична логіка генези та розвитку вертикальної структури тіньового «двоєвладдя», разом із зовнішнім тіньовим управлінням, найактивнішим чином сприяють руйнації національної державності, ефективності влади, збіднінню та навіть соціальному та фізичному знищенню широких прошарків населення України, деіндустріалізації країни, її зростаючій депопуляції, тобто обумовили прискорений даунгрейд всіх суспільних процесів.

Ключові слова: вертикальна структура тіньової влади, інклюзивні тіньоутворюючі, інклюзивні тінізуючі, екстраверсійні тіньоформуючі сфери.

ПРЕДБОРСКИЙ В.А.

Вертикальная структура теневой власти

Предметом работы являются теоретические аспекты одного из стержневых элементов теории тенизации власти – исследование ее вертикальной структуры как комплекса внутренних, устойчивых динамических теневых связей между подсистемами и элементами целостной теневой системы власти, которые как факторы определяют ее развитие.

Целью исследования является определение содержания понятия «вертикальная структура теневой власти» как комплекса зависимых теневых метаподсистем, подсистем, элементов и компонентов власти и их свойств, динамичное взаимодействие между которыми и внешней и внутренней средой формирует систему теневой власти как новой интегрированной нетранспарентной целостности.

Методы исследования. В работе применяется совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурно–функциональный, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования относительно исходных условий формирования структуры теневой власти.

Результаты работы. В статье обосновывается необходимость противодействия мощному воздействию теневой вертикальной структуры власти, ограничения и локализация рисков и опасностей возникновения и реализации целей теневой власти, выявления общих закономерностей развития вертикальной структуры тенизации властных механизмов в Украине.

Отрасль применения результатов. Система наук из семейства отрасли государственного управления, широкий круг методологических аспектов социально–экономических, правовых наук относительно проблем дисфункционального развития объекта исследования и средств их локализации и ограничения.

Выводы. Основные результаты исследования, их методологические результаты можно свести к следующим выводам: 1) мегапроблемой исследования функционирования тенизационных властных механизмов их вертикальной структуры, являются исходные теневые противоречия власти, в частности формирование «автономного теневого двоевластия» во взаимодействии с системой мощного наднационального и неоимпериалистического внешнего теневого управления; 2) одним из принципиальных выводов исследования является вывод о том, что историческая логика генезиса и развития вертикальной структуры теневого «двоевластия», вместе с внешним теневым управлением, активным образом способствуют разрушению национальной государственности, эффективности власти, обнищанию и даже социальному и физическому уничтожению широких слоев населения Украины, деиндустриализации страны, ее возрастающей депопуляции, то есть они обусловили ускоренный даунгрейд всех общественных процессов.

Ключевые слова: вертикальная структура теневой власти, инклюзивные тенеобразующие, инклюзивные тенизирующие, экстраверсионные тенеформирующие сферы.

PREDBORSKIJ V.A.

Vertical structure of shadow power

The subject of the work is the theoretical aspects of one of the core elements of the theory of shadowing of power – the study of its vertical structure as a complex of internal, stable, dynamic, shadow connections between subsystems and elements of a holistic shadow system of power.

The purpose of the study is to define the content of the concept of «vertical structure of shadow power» as a complex of dependent shadow metasystems, subsystems, elements and components of power and their properties, the dynamic interaction between which and the external and internal environment forms the shadow power system as a new integrative non–transparent integrity.

Methods of research. The work uses a set of scientific methods and approaches, including systemic, structural–functional, historical, logical, which allowed to ensure the conceptual unity of the

study on the initial conditions for the formation of the structure of the shadow government.

Results of work. *The article substantiates the need to counteract the strong influence of the shadow vertical structure of power, limit and localize risks and dangers from the sources and emergence of the goals of the shadow power, identify general patterns of development of the vertical structure of shadowing power mechanisms in Ukraine.*

Application of results. *The system of sciences from the family of public administration, a wide range of methodological aspects of socio-economic, legal sciences on the problems of dysfunctional development of the object of study and the means of their localization and limitation.*

Conclusions. *The main results of the study, their theoretical results should be summarized as follows: 1) a megaproblem of studying the functioning of shadow power mechanisms, their vertical structure are the initial shadow contradictions of power, in particular the formation of «autonomous shadow dual power» in combination with a system of powerful external supranational and neo-imperialist shadow government; 2) one of the main conclusions of the study is the conclusion that the historical logic of the genesis and development of the vertical structure of the shadow «dual power», together with external shadow rule, most actively contribute to the destruction of national statehood, power efficiency, impoverishment and even social and physical destruction. population of Ukraine, the deindustrialization of the country, its growing depopulation, ie led to an accelerated downgrade of all social processes.*

Key words: *vertical structure of shadow power, inclusive shadow-forming, inclusive shadowing, extraversion shadow-forming spheres.*

Постановка проблеми. Системні процеси деградації, деформації соціально-економічних процесів, розвиток чинників кризової регресії влади, системна корупція обумовлюють високу ступінь гальмування процесів реформування суспільних відносин і необхідність вивчення сутності сучасних домінуючих тінювих владних впливів, зокрема методології структуризації тінювої влади, першоджерел їх утворення та засад локалізації, обмеження та посилення резистентності систем влади від тінізаційного ураження.

Необхідність застосування ефективних засобів протидії загрозам з боку тінювої влади знайшла відображення у ряді важливих законодавчих, нормативно-правових актів держави, таких як: проекти сучасного законодавства щодо протидії корупції, Закони України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014–2017 роки» (2014), «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011), «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (2014), Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» (2003, № 84/2003), проект Державної програми детінізації економіки, Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції» (2005, № 1615/2005), постанови

Кабінету Міністрів України з питань відстеження процесів тінізації економіки та розроблення рекомендацій щодо обмеження її зростання, цілий ряд відомчих актів тощо.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До вітчизняних досліджень з тінювої економіки відносяться праці В.Д. Базилевича, А.В. Базилюка, О.І. Барановського, В.М. Бородюка, Г.С. Буряка, З.С. Варналія, А.С. Гальчинського, Я.Я. Дьяченка, О.М. Кизима, С.О. Коваленка, І.І. Мазур, В.О. Мандибури, О.В. Турчинова та ін. Значний внесок у розробку адміністративно-правових і кримінально-правових аспектів протидії корупції, тінювої влади зробили вітчизняні вчені-юристи.

У той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням явища тінювої влади, її окремих форм та стадій розвитку, засоби ефективного обмеження тінювих процесів потребують подальшого спеціального дослідження.

Метою статті є подальший розвиток теоретичного вивчення сутності тінювої влади, її видів, зокрема логіко-історичної метаморфози форм тінювої влади від неформальної «малої» селянської економіки до сучасних паразитарних елітних утворень, наднаціонального рівня.

Виклад основного матеріалу. Наявність об'єктивних передумов домінування в суспільній структурі суспільства, що перебуває в стані трансформації процесів тінізації влади, особливо активне формування її паразитарних секторів

призводить до загальної деградації, дистрофізації суспільної структури, інтенсивного посилення її архаїзації, що веде, зокрема, до виштовхування інституцій держави із звичних місць та функцій у владній системі, активізації при цьому великого обсягу маргінальних (експолярних) неформальних зв'язків, перетворених форм. Це обумовлює пошук генези та тренду розвитку вихідної ланки формування структури тіньової влади, зокрема, метаморфози неформальної влади для наступної розбудови архітекτονіки тінізаційного розвитку.

Дослідження структури тіньової влади в Україні, як важливого аспекту дослідження її сутності, потребує звернення уваги на поступових методологічних застереженнях:

1) аналіз тіньової влади в Україні передбачає висунення гіпотези про те, що вона являє собою складну нелінійну відкриту систему, далеку від термодинамічної рівноваги, вимушені біфуркації в якій призводять до принципової зміни поведінки, за якої вона підвищує свій порядок і досягає нового стану рівноваги, зменшення ентропії системи та появи складнішої досконалішої структури [1, с. 26];

2) саму структуру влади слід розглядати не як статичне, пасивне утворення, що забезпечує лише певний регулярний, гомеостазний спосіб ізольованого упорядкування частин системи влади у просторі. Структура – це фактор існування системи та функціонування, який характеризується окрім гомеостазних і статичних характеристик системи, розвинутою наявністю гомеорезних чинників статички – цілісністю динамічної поведінки, її еволюції у просторово-часовому аспекті через зворотні реакції на зовнішні впливи;

3) структура тіньової влади у вітчизняних умовах являє собою складну нелінійну систему, що розвивається за принципом їх самоорганізації, тобто породження на основі менш впорядкованого субстрату більш складних тіньових структур з відповідним характером їх впорядкованості і цілісним та відносно стійким режимом поведінки;

4) нелінійність розвитку структури тіньової влади дає підстави для висновку про те, що процес еволюції структур, їх самоорганізації може розвиватися принципово різними траєкторіями в залежності від типу динаміки (атрактора [2, с. 141–142]), яким визначається цей процес у даний відрізок часу. Нелінійність виявляється в тім, що зміна атрактора призводить до розвитку процесу за іншими законамирностями;

5) динамічний процес зрушень у структурі тіньової влади в Україні як процес виявляється у системному транзиті тіньового впливу через структурні елементи на всю систему влади. Так, сучасна динаміка процесу у тіньовій владі характерна посиленням налаштованості на максимізацію утворення складників тіньової дельти на основі суперпозиції окремих складників системи влади;

6) відтворення реального механізму вертикальної структури влади потребує визначення процесу х логіки функціонування – алгоритму тінізації, тобто пошуку її основної причинно-наслідкової тенденції, який потребує пошуку вихідного, базового прошарку відносин тінізації влади, яким є: а) неформальний характер її організації; б) наявність сектору тіньової «автономної» влади як центрального, національного прошарку тінізації, що гібридно, амбівалентно змішаний із сектором; в) офіційної (в значній мірі тінізованої) влади – сектором тіньового двоєвладдя; г) сектор центрального наднаціонального прошарку тінізації влади;

7) тіньові можливості різних сфер за наступними слід розрізняти тіньогенними потугами: а) інклюзивними тіньоутворюючими, тобто здатністю сфери тінізуватися під дією власних тіньоутворюючих чинників; б) інклюзивними тінізуючими, тобто здатністю сфери тінізуватися під дією зовнішніх тіньогенних факторів; в) екстраверсійними тіньоформуючими сферами, що здатні тінізувати інші тіньогенні сфери.

Таким чином, попередній аналіз вертикальної структури тіньової влади в Україні дозволяє виділити її чотири основні прошарки (поверхи) – від найбільш фундаментального до вторинного.

1. Тіньова – неформальна влада суспільств традиційного типу в умовах ринкових перехідних процесів набуває величезних масштабів. Якщо у структурі розвинутих країн неформальні утворення значною мірою перебувають у згорнутому вигляді, то при одночасному застосуванні моделі відкритої економіки для перехідних систем і тиражування всередині країни прозахідних засад розвитку неформальна влада вибухоподібно розширює обсяг та спектр своїх перетворених форм, виступаючи передумовою виникнення та розвитку багатьох сучасних тіньових процесів. Таким чином, цей сегмент владної структури, перебуваючи на її периферії, продемонстрував стійкий імунітет як до намагань її знищення та підпорядкування залишків загальному одержавленню

влади, так і надання йому розвинутих псевдоринкових форм [3, с. 48–52; 4, с. 105–112].

Неформальна владна система є одночасно інклюзивною тіньюутворюючою, що активно формує власні тіньові чинники, та інклюзивно тінізуючою щодо інших сфер суспільної системи.

Визначення категорії «неформальна економіка» в теорії тіньової економіки як діяльності, що перебуває за межами інституційованих норм, передбачає диференціацію її на два якісно різні рідних блоки [5].

Перший блок представлено тіньовою економікою як девіантною діяльністю, що здійснюється за межами вимог тих чи інших формалізованих інститутів господарської практики (реєстрації і ліцензування, оподаткування, подання звітності, виконання вимог щодо регламентації господарської діяльності, інституційних вимог до бюджетного процесу тощо). При цьому неформальна (тіньова) економіка перебуває не поза інституційним середовищем, а всередині його, як секторне тіньове утворення. Останні створюють власні субсистеми позалегалічних правил, які виступають як функціональні двійники заперечуваних легальних норм. Ігнорування формалізованих інститутів тягне за собою встановлення квазінормативних (квазіконтрактних, на думку С.Ю. Барсукової) нелегальних відносин з легальними або нелегальними партнерами. Класичним прикладом цих двох варіантів неформальної влади є зв'язки підприємців з корумпованими чиновниками та криміналітетом.

Інший великий блок неформальної влади у вузькому розумінні, який, власне, історично і логічно і є неформальною економікою з іманентно притаманними їй механізмами – це домашня економіка, функціонування якої на власній основі передбачає з самого початку використання неформальних зв'язків. Домашня економіка не порушує господарського законодавства, оскільки процеси в ній не регулюються. Офіційна позанормативність домашньої діяльності є однією з основ сучасного суспільства, закритості цієї важливої і осяжної суспільної форми. Статистична пряма невідповідність домашньої економіки є логічним продовженням іманентно властивої їй нетранспарентності.

До цього блоку неформальної влади слід віднести, зокрема, обмежено модернізовані та гібридні малі економічні форми [2, с. 134–150], у тому числі малий бізнес, який знаходиться на спроще-

ній системі оподаткування (платники єдиного податку) у сфері торгівлі, громадського харчування, будівництва, сфері послуг домашньої економіки та сільського господарства. Цей «сірий» сегмент тіньової влади дуже чутливий до надлишкового адміністративного тиску і втручання держави та швидко набуває форми «чорного» сегменту своєї метаморфози при цьому.

Даний блок неформальної економіки також представлено малими формами наркоторгівлі, контрабанди, торгівлі людьми та нелегального їх трафіку через кордон, виготовлення та торгівлі зброєю, виготовлення фальшивих документів і грошових знаків, виготовлення і реалізації порнографічної продукції, рекету, проституції, сутенерства тощо. До цього блоку відноситься й діяльність таких фіктивних (неформальних) тіньових структур як конвертаційні центри, які завдають величезні збитки фінансово-кредитній системі суспільства.

Закономірності розвитку, тренди тіньових процесів виявляються в ланках метаморфоз неформальної організації в Україні. Такими слід вважати наступні ланки діалектичної тріади неформальної організації: вихідна метаморфоза – неформальна влада малих форм (княжої доби); вторинна форма метаморфози – особливості влади «автономної» держави козацької доби, сучасна форма або двоїста економіка паразитарно тіньової «автономної» влади.

Попереднє вивчення розвитку історичних тіньових форм вітчизняного суспільства дає змогу зробити висновок про те, що воно являло собою: а) цивілізаційну якість як селянське суспільство з неформальною організацією; б) імперську (постімперську) провінцію Росії, яка має небезпеку стрімкого перетворення у ще більш маргіналізоване суспільство, що втратило свою суб'єктність і знаходиться під суттєвим зовнішнім тіньовим управлінням; в) сформовану систему громадянського опору та взаємної допомоги всередині спільноти у вигляді малих організаційних форм через тиск держави.

Таким чином, головні історичні ознаки вітчизняного суспільства дають змогу визнати його як «мале» суспільство, що існує разом і поряд із домінуючим імперським, має незавершений характер модернізації, локальну, неформальну, неінституційовану тіньову природу соціальної організації [6, с. 16].

Для імперій є характерним авторитарний спосіб інтеграції територій і суспільства провінцій «зверху» [7, с. 64–65]. Таким чином, більш вагомим зна-

чення для імперського управління має вертикальний характер політичних зв'язків, у протилежність комбінації зв'язків горизонтальних і вертикальних, характерних для аграрних цивілізацій. Неадекватний – автократичний спосіб інституційних зв'язків звичайно призводить до посилення феномену «малого» суспільства щодо пануючого імперського. Для нього є характерними відсутність чітких кордонів між сферами діяльності, персоніфікація відносин, недосконалість механізмів контролю насилля та дуалізм норм [6, с. 15–30]. Посилення «малого» суспільства означає утворення могутнього підґрунтя тіньових процесів.

Другою ланкою метаморфоз неформальної економіки історично і логічно є становлення та розбудова «автономної» козацької держави. У цій формі метаморфози неформальна суспільна організація «піднялась» до рівня неформальної інституційної організації цілої держави.

З початку XVII ст. козацький політичний автономізм виявився у прагненні Війська Запорозького перенести свій організаційний устрій та юрисдикцію на «волості» (південніше умовної лінії Тетіїв–Біла Церква–Київ–Переяслав–Лубни–Миргород) й спробі, за умови визнання влади лише короля, вийти з-під підпорядкування місцевих владних структур. Упродовж цього часу «під впливом «полонізації» урядів прикордоння, проведення низки комісій проти козаків та ухвали антикозацьких сеймових конституцій, в ієрархії цінностей козацтва остаточно закріплюється протиставлення – «покровитель»–король / ворог–польська шляхта...» А відтак у цьому регіоні впроваджуються власні самоуправління, судочинство, військова організаційна структура. Водночас Військо Запорозьке намагалося відігравати роль самостійного суб'єкта міжнародних відносин.

2. Третім елементом тріади метаморфоз неформальної організації є двоїста економіка паразитарної «автономної» тіньової влади. Цей елемент є результатом діалектичного заперечення та утримання у собі (діалектичне зняття) попередніх двох форм метаморфоз й інтегрує у собі два її блоки при абсолютній перевазі, домінуванні першого з них, до якого належить девіантна діяльність, що здійснюється за межами вимог тих чи інших формалізованих інститутів господарської практики, та неформальну владу у вузькому розумінні, яка власне, і є неформальною владою з іманентно притаманними їй механізмами

– це домашня економіка, функціонування якої на власній основі передбачає з самого початку використання неформальних зв'язків.¹

Сучасна стратегія обмеження неформального сектора на користь тіньового «автономного», вирішення бюджетних проблем за його рахунок, перекладання на його плечі головних завдань щодо подолання бюджетних дефіцитів, яка представлена в реальній адміністративній практиці посилення тиску державних органів, прирікає діяльність неформального сектора на інтенсивні тінізаційні процеси, перехід до «чорної» стадії метаморфози.

Логіка розвитку, трансформації неформального сектору влади призвела до формування вузькокланової, закритої, ізольованої від суспільства та офіційної влади тіньової «автономної» влади. Цей сектор є одночасно інклюзивно тньоутворюючим, тобто таким, що має велику потугу до здатності самотінізуватися під дією власних тньоутворюючих чинників, інклюзивно тнізуючим, що має здатність тнізуватися під дією зовнішніх тньогенних факторів та екстраверсійно тньоформуєчим, який має велику потугу щодо активного тнізування інших тньогенних сфер.

Внутрішні та зовнішні фактори розвитку двоїстості тіньової державної влади сформували на національному рівні феномен тіньової «автономності».

Змістом синкретизму гострокризкової форми двоєвладдя «автономії» (від відповідальності перед суспільством, законом) держави та тіньового, паразитарного, вибірково олігархічного

¹ До блоку неформальної організації належать елітні фінансово-розвідувальні взаємодії, що сформовані політичним та фінансово-олігархічними колами аристократичних кланів різних країн, які відіграють найважливішу роль у реальному механізмі «тіньової» держави. Однією із базових неформальних форм тіньової влади є елітні наднаціональні розвідувальні утворення. Потужний вплив цих тіньових елітних розвідувальних інституцій можна продемонструвати на прикладі такої впливової фінансово-розвідувальної організації як «Коло» або Le Cercle, як предтечі утворення генерархії таких тіньових наднаціональних сітьових суб'єктів впливу як Бильдерберзький, Римський клуби тощо. Так, «Коло» залишається і в даний час активно діючою наднаціональною тіньовою структурою, що об'єднує елітні групи в Європі, Америці та Азії.

Радянське керівництво приймало надактивну участь в діяльності різноманітних неформальних розвідувальних структур, у тому числі й «Кола». Так, за режиму І.В. Сталіна вдалося встановити цілковито унікальні за своєю розгалуженістю, ефективністю неформальні зв'язки з чисельними групами світової еліти. Однак у зв'язку з розстрілом Л.П. Берія, загибеллю або ув'язненням ефективних членів його команди, в умовах розвалу роботи в офіційних розвідувальних структурах практичну монополію на здійснення неформальних міжелітних розвідувальних взаємодій отримав «сірий кандінал» у системі влади Н.С. Хрущова А.І. Микоян. У подальшому активні розвідувальні дії виконував О.М. Косигін та його зять Д.М. Гвішіані. Важливим суб'єктом таємних операцій виступав Державний комітет по науці та техніці СРСР.

сектору є відносини монополізації адміністративно-економічного, бізнесового, політичного ресурсу для обмеженого кола осіб, забезпечених олігархічними, політичними відносинами, корупційними та родинними, партійними зв'язками з вищими щаблями адміністративної та судової влади, правоохоронних органів, відсутністю економічної, політичної, кадрової конкуренції в поєднанні з необмеженим доступом до національних ресурсів країни. Форма існування симбіозу елітного сектора та «автономної» влади набуває в сучасності поширеної домінуючої форми тіньового парасуспільства – альтернативного нелегітимного, другого, тіньового центру влади та суспільного розвитку. В цих умовах корупція набуває системного характеру, стає неодмінним мегаатрибутом адміністративної системи, іманентним способом її регуляції. Тіньове парасуспільство – це закрита бізнесово-владна сфера суспільства, що монополізована олігархічними структурами, котрі мають на меті набуття політичного впливу та надвисоких доходів за допомогою використання значною мірою спекулятивного фінансового капіталу [8, с. 10]. Існуюча як пануюча тіньова структура, тіньове парасуспільство утворює, відповідно до своїх потреб, і тіньову політичну, судову, правоохоронну, соціально-економічну інфраструктуру, що зумовлює тіньовий режим функціонування рядових суб'єктів господарювання.

В сучасній Україні, в інших країнах СНД створений такий «автономний» тіньовий, кланово-олігархічний, прихований, другий (по відношенню до офіційного) двоєвладний сектор, котрий, значною мірою, має для суспільства суто паразитарний тіньовий паралельний характер, що знайшло своє відображення, зокрема в явищі паралельної тіньової реальності [9]. В Україні, суспільство якої перебуває у стані незавершеної модернізації, для якого притаманними є «відсутність чітких кордонів між сферами діяльності» та гібридизація влади, всі компоненти якої – політика, великий бізнес, адміністративно-владні функції, кримінальна діяльність – злиті в єдине ціле. Як наслідок формується соціально-економічна модель трансформаційних процесів, в якій відбувається монополізація елітною автономною владою політичних, адміністративних та економічних функцій держави, що забезпечує нейтралізацію потенційних форм контролю та регулювання з боку держави за цим сектором, знищується конкурентний економічний

простір. Виведення «автономної держави» з-під контролю держави, що означає її тінізацію, одночасно тінізує і діяльність інших – ординарних секторів влади через наведену форму тінізації. «Автономна держава», перекладаючи свою частку фіскального тягаря на плечі ординарної економіки, змушує останню шукати можливостей виживання за допомогою наведеної тінізації.

3. Тіньові владні процеси на національному рівні знаходяться у тісних кореляційних зв'язках з процесами на базовому рівні – рівні тіньової «автономної» влади та мають надзвичайний вплив з боку зовнішніх тінізаційних чинників. Таким чином, цей сектор є багатофакторним тіньовим, що одночасно переважно є інклюзивно тіньюотворюючим, що має потужні можливості щодо здатності самотінізуватися під дією власних тіньюотворюючих чинників, інклюзивно тінізуючим, що спроможний тінізуватися під дією зовнішніх тіньогенних факторів.

Аналіз механізму кризового функціонування національної суспільної системи потребує звернення до засобів її внутрішньої та зовнішньої обумовленості, її системного підпорядкування, що формуються всередині та за межами національного суспільного простору, зокрема на основі дослідження системної будови, стрижня національного та транснаціонального тіньового простору як логічно вихідного відношення мега-тінізації. До таких слід віднести системний тінізаційний прояв новітнього імперіалізму.

Слід звернути увагу на те, що масовий розвиток інформаційних процесів в останні десятиріччя ХХ–ХХІ ст.ст. перетворили інформацію з окремого фактору виробництва на найважливішу форму віртуальної суспільну владну реальність – паралельну існуючим (фізичним) матеріальним. Серед полісистем сучасних владних паралельних реальностей важливе (деструктивне) місце займає тіньова інформаційна паралельна реальність – тіньове паралельне парасуспільство як масштабне системне утворення, розвиток якої за сучасних умов прискорюється. Поєднання тіньової паралельної реальності у множині її декомпозицій і паралельної реальності офіційного простору сучасного суспільства утворюють одну із потужних гібридних моделей його розвитку. Великого дискурсивного значення у зв'язку з цим набуває проблема дослідження об'єктивної локалізації цього потужного соціального вірту-

ального інструменту за певним спектром гібридних суспільних структур та тих загроз, що виникають у зв'язку з цим.

Наявність об'єктивних історичних передумов розвитку потужної системи тіньової паралельної псевдореальності в імперіалістичних країнах та їх тіньовий домінуючий тиск на залежні країни, що перебувають в стані трансформації, на їх систему «двоєвладдя», паразитарного елітного (олігархічно-кланового) сектору [2, с. 150–167], як головного тінізаційного фактора розвитку, спричиняє кумулятивний синергетичний ефект підсилення тінізаційних процесів в інших секторах економіки за рахунок архаїзації соціально-економічних форм, виштовхування їх елітним сектором із звичних місць та функцій в економічній структурі, активізації при цьому великого обсягу маргінальних (експлоярних) неформальних зв'язків.

Тіньове паралельне неоімперіалістичне парасупільство, як реальність в сучасних умовах, функціонально має найширшу розвинену множину тіньових поліструктур, що є інформаційною асиметрією офіційної, активно (гібридно) перехрещених з останньою. До їх структури слід віднести, перш за все, дві пари тіньових псевдореальностей імперіалістичного впливу та залежностей – імперіалістично-домінуючу та імперіалістично, олігархічно-клановозалежну. Рівень імперіалістичного домінування та залежності може бути різним, наприклад, Росія та Україна належать до імперіалістично, олігархічно-клановозалежних країн, однак з різним рівнем залежності: Росія являє собою імперіалістично-залежну (першого рівня залежності) країну, але, водночас, є й імперіалістично-домінуючою країною з розвинутою тіньовою псевдореальністю. Вона має потужну систему тіньових дискурсивних форм щодо пропагандистського, психологічного, інформаційного, кібернетичного, цифровізаційного формування тіньової псевдореальності. Остання форма тіньової псевдореальності є довершеною фазою перетворення матеріального модусу імперіалізму в тіньову дискурсивну.

Нова якість паралельної реальності, її тіньових впливів полягає у радикальному зміщенні акцентів мотивації дій на рівень конструювання уявної псевдореальності. Ціннісно-смілова модель світу організує сприйняття реальності як цілісного комплексу фактів і явищ з відповідною оцінкою їх значущості. Те, що не вкладається в загальну модель світу, позначається як периферійне та

вороже, спроможне зруйнувати реальність, а отже, потрібно захищатися від нього, вдаючись до певних героїчних протидій.

До головних компонентів паралельних реальностей, що сформували кризово-гібридний характер влади, перманентну нестійкість та загрозу руйнівних тенденцій розвитку, відносяться цінності, політичне правління, економічна система, правове, правоохоронне забезпечення тощо. До них належить також, на нашу думку, особлива форма взаємозв'язку та взаємозалежності держави та економіки, що у величезній мірі характеризує особливості суспільної організації, інституційний устрій тих чи інших суспільних систем.

До системи сучасних основних дискурсивних модусів неоімперіалістичного впливу відносяться: 1) імперіалістичний тінізаційний системно-дискурсивний тиск існуючих квазіімперій; 2) торговельні війни як інструмент імперіалістичного тінізаційного тиску; 3) імперіалістичний тіньовий вплив транснаціональної корпоратії; 4) тіньова фінансово-розвідувальна елітна діяльність імперіалістичної аристократії; 5) цифровізація суспільних відносин; 6) квазіімперіалістичний тінізаційний вплив транснаціональних злочинних організацій [10].

4. Четвертим поверхом структури тіньової влади є сектор наднаціонального прошарку. Цей сектор є одночасно інклюзивно тіньоутворюючим, що має велику потугу до здатності тінізуватися під дією власних тіньоутворюючих чинників та тіньоформуєчим, тобто здатним максимально тінізувати екстраверсійно інші тіньогенні сфери, в тому числі національний рівень влади.

Наднаціональна світова тіньова система влади – це складно організований надбудовний (над національною владою) комплекс тіньової влади різного рівня дієздатності, впливу, офіційної або тіньової (у межах тіньового парасупільства) легітимації, окремі елементи якого виникали і розвивалися асинхронно, як системно відокремлені, асинкретичні, але за сучасних умов глобалізованого світу діють як синергетично організований вузол тіньових впливів на офіційну та тіньову національну владу. Це так званий Комітет ЗОО, Синдикат, ілюмінати, неоілюмінати, олімпійці, «Круглий стіл», Більдербергський клуб, Римський клуб та ін. [11].

Наднаціональне тіньове закулісся являє собою класичний приклад тіньової мегаструктури з відносно стійким режимом самоорганізації, цілісністю динамічної поведінки, коли на основі менш

впорядкованого субстрату – національних тінювих структур влади – утворюються більш складні наднаціональні тінюві структури світового закулісся [1].

Логіка та генеза сучасної ери становлення та розвитку основної лінії впливів тінювого світового закулісся відноситься до часів формування первісних глобалізованих утворень, зокрема компанії «Лондон Степлерс», що утворилася з «Ост-Індської компанії» (1600 р.), що була перетворена пізніше (у 1702 р.) у «Британську Ост-Індську компанію» (БОІК). «Ост-Індська компанія» була найтіснішим чином пов'язана зі структурами чорної олігархічної аристократії Венеції та Генуї, Орденом «Венеційської чорної аристократії» із Лондона.²

Наступний етап поширення та поглиблення структур світового закулісся зв'язаний з виникненням у XVIII ст. клану Ротшильдів, їх структур та інститутів як одних із головних суб'єктів мегарівня тінювого простору. За деякими оцінками, статки сім'ї Ротшильдів до 1940 р. склали 500 млрд доларів (20 трильйонів за сучасним курсом), тобто половину всього багатства США (в тому числі і банків) на той час [12, с. 19].

Виникнення феномену статків та системи тінювих впливів класу Ротшильдів відбулось за рахунок контролю над грошовими потоками європейських держав, активної участі у формуванні моделі тінювого двоєвладдя у Старому Світі. При цьому їх позиції у Новому Світі були відносно слабкими, стратегія його підкорення почала реалізуватися з кінця XIX – початку XX ст. за допомогою лобювання створення та контролювання Федеральної резервної системи США. Однак ця стратегія реалізувалася, в значній мірі, у взаємодії та партнерськими зв'язками з новим гравцем світового тінювого простору – германо-американським кланом Рокфеллерів.

У даний час більша частина світового багатства контролюється невеликою групою кланів,

які співробітничать у досягненні своїх комерційних і політичних інтересів. До числа їх відносяться Ротшильди, Рокфеллери, Варбурги, Моргани, Шиффи, Астори, Банди, Буши, Колінси, Дюрони, Ітони, Фримени, Кенеді, Лі, Онасиси, Рейнальдси, Сорос тощо. Вони діють через найпотужнішу мережу різних взаємозв'язаних, часто неформальних, недержавних організацій, відносний вплив яких у США та Європі протягом часу змінюється [13, с. 562–564].

Вихідні ідеї створення світового уряду, розширення зовнішнього управління національними процесами народилися у товаристві фабіанців-соціалістів. Засновник «Фабіанського суспільства» Сідней Вебб та його дружина Беатриса написали книгу «Чотири стовпи соціалістичного дому», де виклали програму впровадження майбутнього міжнародного соціалізму при владі Єдиного світового уряду. Вона суттєво не відрізнялася від принципів, викладених Карлом Марксом в його «Комуністичному маніфесті» 1848 р. Різниця існує скоріш у способі їх досягнення, аніж в їх суті.

До інституційної структури найбільш потужних і найвпливовіших організацій світового тінювого уряду входить група Більдерберг, яка проводить свої зібрання щорічно з 1954 р. під спільним керівництвом Рокфеллерів і Ротшильдів. Перші засідання групи проходили під проводом принца Бернарда Голландського, який підтримав Гітлера, а в роки Другої світової війни був офіцером СС [12, с. 48–50].

До іншої стрижневої організації світового тінювого закулісся відноситься Римський клуб, який вперше зібрався у квітні 1968 р. в італійському маєтку Рокфеллерів Беладжіо. На думку Д. Коулмана, цей клуб є офіційним прикриттям організації змовників, що являють собою союз англо-американських фінансистів і старовинних сімейних кланів чорної аристократії Лондона, Венеції і Генуї. Він має свої приватні розвідувальні агенції, активно співпрацює з Інтерполом, який контролюється Рокфеллерами.

В основі всіх програмних засад діяльності організацій світового закулісся і встановлення Нового світового порядку, на думку Д. Коулмана, знаходиться ідея Мельтуса про позбавлення світу від 3 мільярдів «даремних їдоків» (за визначенням, введеним лордом Бертраном Расселом – найстарішого представника Комітету 300).

² «Чорна аристократія» – це королівські та аристократичні сім'ї Італії, Німеччини, Швейцарії, Великої Британії, Франції, Голландії, Греції, коріння яких, з однієї сторони, зв'язане з венеційськими олігархами хазарського походження, з другої – з династією Меровінгів. «Чорна аристократія» зовнішньо сповідує християнство, але таємно ставить з презирством до нього та відправляє свої релігійні ритуали як масонські ложі. Меровінги традиційно спиралися на таємні ордени, зокрема «орден приорів Сіону», який започаткував цілу потужну організовану таємничу мережу орденів, у тому числі й масонських. Головною заявленою метою «ордену приорів Сіону» є реставрація династії Меровінгів та приведення правителя з цієї династії до влади над світом.

Природні ресурси будуть розподілятися засобами глобального планування [13, с. 86–88].³

Світова корпоратія являє собою форму організації глобального тіньового бізнесу, ланку світової мегасистеми тіньових механізмів та впливів світового тіньового «двоєвладдя», при якій реальні важелі вищих і центральних органів влади належать корпораціям та їх сателітам, які чи то безпосередньо, інституційно, чи здебільшого у нетранспарентному закритому режимі прямо або опосередковано впливають на розробку та реалізацію державних рішень та дій. На національному рівні формою корпоратії є паразитарна елітна (олігархічна) система, як окрема ланка тіньового парасупільства.

Для дискурсивного аналізу тіньового механізму прийняття рішень системою корпоратії, зокрема її амбівалентної ролі в адаптуванні функцій державних органів у проведенні сучасних суспільних реформ до своїх вузькокорпоративних цілей, великого значення має дослідження логістики зовнішнього впливу на ці рішення світової тіньової мегасистеми тіньової влади. Цей мега-

³ Основними програмними складовими місії світового тіньового уряду, за Д. Коулманом, є наступні:

1) привести до влади Єдиний світовий уряд і встановити Новий світовий порядок з об'єднаною церквою і грошовою системою під їх управлінням;

2) повне нівелювання будь-якої національної самобутності та національної гідності, знищення індивідуальності людини для перетворення людства у аморфну масу;

3) здійснити руйнацію релігій, за єдиним виключенням – створеної світової закуліссям своєї релігії. Сприяти поширенню таких релігійних культів як «релігійне звільнення» з метою підризу існуючих релігій і в особливості християнства; заохочувати інтерес до язичеських релігійних культів, таким як культ кабали. До початку 2005 р. кабалістичні культу отримали, зокрема в Сполучених Штатах, найширше поширення;

4) встановити контроль над кожною людиною без виключення шляхом використання сучасних засобів управління свідомістю, Internet, а також за посередництвом того, що З. Бжезинський назвав «технетронкою» (створених методами генної інженерії клонів);

5) повне зупинення промислового розвитку та виробництва ядерної електроенергії у так званому «постіндустріальному суспільстві» з нульовим зростанням. Відповідне зменшення чисельності великих індустріальних центрів за сценарієм, що дуже нагадує план геноциду Пол Пота для Камбоджі;

6) скоротити чисельність населення навіть розвинутих країн шляхом ведення перманентних обмежених війн, а країн третього світу – за допомогою голоду та масштабних епідемій. Комітет ЗОО доручив Сайрусу Венсу (колишньому державному секретарю США у 1977–1979 рр.) підготувати доповідь про те, яким чином краще організувати цей геноцид (довідку уряду США «Звіт Глобал 2000»);

7) здійснювати всіляку підтримку інституційній інфраструктурі світового тіньового уряду та його агентам впливу – Організації Об'єднаних Націй, Міжнародному валютному фонду, Банку міжнародних розрахунків, Міжнародному суду, а також, наскільки це можливо, позбавити місцеві установи впливу, поступово звести нанівець їх суб'єкте значення або повністю підпорядкувати їх опіки з боку ООН [13, с. 88–100].

суб'єкт тіньового світового впливу здійснює його через посередництво найширшої інфраструктури світових тіньових, напівтіньових, офіційних інститутів, транснаціональних агентів впливу, системою світових наддержавних організацій, світових ЗМІ, розгалуженою системою іноземних спецслужб, розвідувальних органів, недержавних організацій, світових транснаціональних корпорацій тощо. Найбільш значного значення в системі безпосереднього тіньового впливу на державу вже на національному рівні набуває існування та функціонування системи зв'язків між корпоратією та «автономною» тіньовою державою, головною функцією якої як раз і є виконання функції агента впливу тіньового світового закулісся, глобальної корпоратії на офіційний механізм держави [14, с. 3–7].

Слід зазначити, що в процесі впровадження засобів зовнішнього управління залежною економікою вже в період до 30–50-х років ХХІ ст. буде поетапно запроваджено нову ідеологію та нову форму соціальної організації – глобальний та транснаціональний нетранспарентний корпоративізм. Саме він стане новою ідеологією світового розвитку. Саме він диктуватиме формування та запровадження глобальних і національних стратегій та політик розвитку в рамках нових надмогутніх тіньових (для держави) політико-фінансових інформаційно-адміністративних світових корпорацій типу «Майкрософт» у діяльність державної влади. Таким чином, ефективність інструментів контролю офіційної держави на функціонування цих суб'єктів наднаціонального рівня організації є мінімальною.

Висновки

Класифікація елементів вертикальної структури тіньової влади не є суто академічною проблемою, вона дозволяє на системно-методологічному рівні виявити сутність тіньової влади у всьому різноманітті її структурних складових – якісно неоднорідних як за своїми функціональними особливостями, так і за кінцевими наслідками їх впливу на соціально-економічні процеси; усвідомити механізми тінізації, алгоритм динаміки цих процесів, закономірності їх розвитку; виявити особливості механізмів тінізації окремих структурних сегментів за певних соціально-економічних умов; визначити пріоритети у розробці програм протидії тінізації владної сфери з урахуванням рівня їх небезпеки, загрози для суспільства і т.ін.

Зазначимо, що структуризація тіньової влади, як гносеологічний феномен, є процесом перманентним, динамічним та специфічним для конкретних соціально-історичних умов, існуючих моделей суспільного розвитку.

Наявність об'єктивних передумов домінування в суспільній структурі суспільства, що перебуває в стані трансформації процесів тінізації влади, особливо активне формування її паразитарних секторів призводить до загальної деградації, дистрофізації суспільної структури, інтенсивного посилення її архаїзації, що веде, зокрема, до виштовхування інституцій держави із звичних місць та функцій у владній системі, активізації при цьому великого обсягу маргінальних (експлоярних) неформальних зв'язків, перетворених форм.

Неформальна владна система є одночасно інклюзивною тіньоутворюючою, що активно формує власні тіньові чинники, та інклюзивно тінізуючою щодо інших сфер суспільної системи.

Річке зростання кумулятивного ефекту від загрози посилення синергії тіньових потоків з різних рівнів усупільнення є проявом сучасної суттєвої мутації світових і національних суспільних інституцій, перш за все, інституцій з наднаціональної безпеки, державної влади, їх глибокої системної кризи, спрямованої суб'єктами тінізації на новітній перерозподіл власності і влади як на світовому рівні, так і на інших поверхах суспільних структур. Це потребує кардинального підсилення безпекової діяльності держави, зокрема принципову перебудову програм детінізації влади, визначення і реалізацію її стратегії.

Список використаних джерел

1. Свідзинський А. В. Синергетична концепція культури. Луцьк, 2008. 695 с.
2. Предборський В. А. Теорія тіньової економіки в умовах трансформаційних процесів : монографія. К. : Задруга, 2014. 400 с.
3. Предборський В. А. Неформальна економіка як сектор тіньового вітчизняного економічного простору. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Науково-дослідного економічного ін-ту Мін-ва економіки України. К., 2006. Вип. 8. С. 48–52.
4. Предборський В. А. Розбудова особливої форми елітної економіки у системі факторів тіньових процесів. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Науково-дослідного економічного ін-ту Мін-ва

економіки та з питань європейської інтеграції України. К., 2005. Вип. 4. С. 49–54.

5. Барсукова С. Ю. Неформальная экономика и сетевая организация пространства в России. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neformalnaya-ekonomika-i-setevaya-organizatsiya-prostranstva-v-rossii/viewer>.

6. Олейник А. Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти. М. : ИНФРА-М, 2001. 418 с.

7. Наследие империй и будущее России / Под ред. А. И. Миллера. М. : Фонд «Либеральная миссия», Новое литер. обозрение, 2008. 528 с.

8. Потемкин А. Элитная экономика. М.: ИНФРА-М, 2001. 360 с.

9. Предборський В. А. Гібридна, кризова паралельна реальність владного простору. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. Держ. наук.-дослідн. ін-ту інформатизації та моделювання економіки. Київ, 2018. № 11. С. 7–15.

10. Предборський В. А. Паралельна тіньова псевдо-реальність як сучасна потужна форма панування неоімперіалізму. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. Держ. наук.-дослідн. ін-ту інформатизації та моделювання економіки. Київ, 2020. № 12. С. 34–37.

11. Предборський В. А. Ієрархічні структури тіньової залежності. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць Наук.-досл. економ. ін-ту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Київ, 2017. Вип. 6. С. 3–8.

12. Хаггер Н. Синдикат. История мирового правительствва. М.: Алгоритм, 2011. 496 с.

13. Коулман Дж. Иєрархия заговорщиков: Комитет Трехсот. М.: «Древнее и современное», 2011. 616 с.

14. Предборський В. А. Тіньова «автономна» держава як загроза національній безпеці. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць Наук.-дослід. економічного ін-ту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 2016. Вип. 1. С. 3–7.

References

1. Svidzynskyi A. V. Synerhetychna kontseptsiiia kultury. Lutsk, 2008. 695 s.
2. Predborskyi V. A. Teoriia tinovoi ekonomiky v umovakh transformatsiinykh protsesiv : monohrafiia. K. : Zadruha, 2014. 400 s.
3. Predborskyi V. A. Neformalna ekonomika yak sektor tinovoho vitchyznianoho ekonomichnoho prostoru. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Naukovo-doslidnoho ekonomichnoho in-tu Min-va ekonomiky Ukrainy. K., 2006. Vyr. 8. S. 48–52.

4. Predborskyi V. A. Rozbudova osoblyvoi formy elitnoi ekonomiky u systemi faktoriv tinovykh protsesiv. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Naukovo–doslidnoho ekonomichnoho in–tu Min–va ekonomiky ta z pytan yevropeiskoi intehratsii Ukrainy. K., 2005. Vyp. 4. S. 49–54.

5. Barsukova S. Yu. Neformalnaya ekonomika i setevaya organizatsiya prostranstva v Rossii. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neformalnaya-ekonomika-i-setevaya-organizatsiya-prostranstva-v-rossii/viewer>.

6. Oleynik A. N. Tyuremnaya subkultura v Rossii: ot povsednevnoy zhizni do gosudarstvennoy vlasti. M. : INFRA–M, 2001. 418 s.

7. Nasledie imperiy i budushee Rossii / Pod red. A. I. Millera. M. : Fond «Liberalnaya missiya», Novoe liter. obozrenie, 2008. 528 s.

8. Potemkin A. Elitnaya ekonomika. M.: INFRA–M, 2001. 360 s.

9. Predborskyi V. A. Hibrydna, kryzova paralelna realnist vladnoho prostoru. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: zb. nauk. pr. Derzh. nauk.–doslidn. in–tu informatyzatsii ta modeliuvannia ekonomiky. Kyiv, 2018. № 11. S. 7–15.

10. Predborskyi V. A. Paralelna tinova psevdorealnist yak suchasna potuzhna forma panuvannia neoimperializmu. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: zb. nauk. pr. Derzh. nauk.–doslidn. in–tu informatyzatsii ta modeliuvannia ekonomiky. Kyiv, 2020. № 12. S. 34–37.

11. Predborskyi V. A. Ierarkhichni struktury tinovoi zalezhnosti. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini :

zb. nauk. prats Nauk.–dosl. ekonom. in–tu Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. Kyiv, 2017. Vyp. 6. S. 3–8.

12. Hagger N. Sindikat. Istoriya mirovogo pravitelstva. M.: Algoritm, 2011. 496 s.

13. Koulman Dzh. Ierarhiya zagovorschikov: Komitet Trehsot. M.: «Drevnee i sovremennoe», 2011. 616 s.

14. Predborskyi V. A. Tinova «avtonomna» derzhava yak zahroza natsionalnii bezpetsi. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. prats Nauk.–doslid. ekonomichnoho in–tu Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. 2016. Vyp. 1. S. 3–7.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

професор кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, д.е.н., професор
e–mail: prvika2015@gmail.com

Данные об авторе

Предборский Валентин Антонович,

профессор кафедры экономической теории, Национальный авиационный университет, д.э.н., профессор
e–mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

professor of the department economic theory NAU, doctor of economics, professor,
e–mail: prvika2015@gmail.com

ШАБРАНЬКА Н.І.

Аналіз найбільш перспективних технологічних напрямів у сфері освіти з використанням інструментів платформ Web of Science та Derwent Innovation

Предметом дослідження є систематизація та виділення перспективних технологічних напрямів для побудови прогнозів на 2022–2030 рр. з метою досягнення Україною Цілей сталого розвитку (ЦСР).

Мета дослідження – визначення найбільш перспективних технологічних напрямів у освітній сфері за допомогою аналітичних даних платформи Web of Science і Derwent Innovation.

Методи дослідження. Порівняльний аналіз, логіко–структурний, аналітичний та системний.

Результати роботи. Дослідження спрямоване на встановлення найбільш перспективних технологічних напрямів для побудови прогнозів на 2022–2030 рр. з метою досягнення Україною ЦСР, зокрема, цілі «Якісна освіта» та її національних завдань. Робота проведена із використанням міжнародних платформ «Web of Science» (WoS) і «Derwent Innovation» за період 2011–2020 рр.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, методи і механізми регулювання економічних процесів та їх ефективність.